

**Ключевые инициативы государств-членов
Организации тюркских государств: развитие многостороннего
сотрудничества и перспективы интеграции (2010–2025)**

Фарагат Тагаева
**преподаватель кафедры Международные отношения, бизнес и
экономика.**

Университет Дипломат, Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых инициатив государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в период с 2010 по 2025 годы, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества и развитие региональной интеграции. Особое внимание уделяется проектам в сферах транспорта, энергетики, цифровизации, экологии, культуры и образования. На основе проделанного анализа официальных документов и данных международных организаций сделан вывод о роли ОТГ в укреплении позиций тюркских стран на мировой арене и создании платформы для устойчивого развития и интеграции. В статье рассматриваются перспективы транспортной связанности, цифровой модернизации, экологической устойчивости и культурной дипломатии, которые способствуют укреплению международного влияния региона.

Ключевые слова: Организация тюркских государств, тюркский мир, региональная интеграция, многостороннее сотрудничество, транспортная инфраструктура, цифровизация, экология, культурная дипломатия, устойчивое развитие, международные отношения.

Введение

Организация тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в укреплении сотрудничества между странами тюркского мира. Анализ инициатив, предложенных государствами-членами, позволяет понять направления их внешнеполитической деятельности и стратегий региональной интеграции. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан активно продвигают проекты в таких ключевых сферах, как транспортная и энергетическая инфраструктура, цифровизация, экология, культура и образование. Эти инициативы не только укрепляют связи между странами, но и способствуют формированию общей идентичности и созданию благоприятных условий для устойчивого развития.

Для анализа инициатив государств-членов ОТГ за период с 2010 по 2025 годы применялся междисциплинарный подход, включающий такие **методы**, как контент-анализ официальных документов и деклараций, сравнительный анализ инициатив различных стран, качественные интервью с лидерами стран и экспертами, а также исторический метод для изучения контекста формирования ОТГ. Прогнозирование на основе текущих тенденций помогло оценить перспективы развития интеграции. Использование данных из открытых источников, включая отчёты международных организаций, аналитические публикации и экспертные мнения, позволило сформировать целостное представление о роли инициатив в укреплении сотрудничества между странами-членами.

В работе рассмотрены **ключевые саммиты** с момента основания. В частности, в Алматы (2011) обсуждалось экономическое сотрудничество, в Бишкеке (2012) — транспортная интеграция, а в Габале (2013) — вопросы энергетики. В Астане (2015) акцент сделан на инфраструктуре, а в Чолпон-Ате (2018) — на культурных и туристических проектах. В Баку (2019) были затронуты экологические инициативы и цифровизация¹, а в Туркестане (2021)² принята стратегия до 2040 года, после чего Узбекистан стал полноправным членом. Самаркандский саммит (2022)³ подчеркнул важность экономической интеграции, Астанинский саммит (2023)⁴ придал новый дух ТУРКТАЙМ⁵, а в Бишкеке (2024)⁶ обсуждались проекты цифровизации и экологические инициативы, включая железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан⁷.

Терминология, использованная в работе, включает следующие ключевые понятия. Организация тюркских государств (ОТГ) — это международная организация, объединяющая тюркоязычные страны для

¹ Организация тюркских государств <https://economy.gov.az/ru/page/beynelxalq-elaqeler/iqtisadi-teskilatlarla-emekdasliq/regional-teskilatlar/turkdilli-dovletlerin-emekdasliq-surasi-tdes>

² Глава государства принял участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате. <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-na-neformalnom-sammite-soveta-sotrudnichestva-tyurkoyazychnyh-gosudarstv-v-onlayn-formate-3123541>.

³ Саммит Организации тюркских государств завершился. <https://president.uz/ru/lists/view/5692>

⁴ Состоялся X саммит Организации тюркских государств. <https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-x-sammit-organizacii-tyurkskih-gosudarstv-3105444>.

⁵ «TURKTIME!» - девиз председательства Казахстана в Организации тюркских государств. <https://www.inform.kz/ru/turktime-deviz-predsdatelstva-kazahstana-v-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-28db7f>.

⁶ В Бишкеке состоялся 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств. <https://www.turksoy.org/ru-RU/novosti/v-bishkeke-sostoyalsya-11-j-sammit-glav-gosudarstv-organizacii-tyurkskih-gosudarstv>.

⁷ History of Organization <https://www.turkicstates.org/en/history-of-organization>.

укрепления сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. Тюркский мир представляет собой совокупность стран и регионов, связанных историческим, культурным и языковым наследием тюркских народов. Многостороннее сотрудничество — форма взаимодействия, при которой несколько стран работают вместе для достижения общих целей в различных сферах. Цифровизация обозначает процесс внедрения цифровых технологий в экономику, управление и социальные процессы с целью повышения эффективности и модернизации. Зелёная экономика — это экономическая модель, основанная на использовании экологически чистых технологий и возобновляемых источников энергии для устойчивого развития. Культурная дипломатия — это использование культурных связей для укрепления международных отношений и продвижения национальных интересов.

Азербайджан, благодаря своему геостратегическому положению, играет ключевую роль в развитии транспортных коридоров, энергетической инфраструктуры и туризма в тюркском регионе. Одной из центральных инициатив является развитие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс⁸, которая соединяет Европу и Азию через территорию тюркских стран. Также проект Зангезурского коридора направлен на укрепление связей между Центральной Азией и Турцией⁹, что является важным шагом в обеспечении транспортной связанности региона. Азербайджан активно занимается цифровизацией транспортной системы, внедряя инновационные логистические решения. В энергетике проект "Южный газовый коридор" обеспечивает энергобезопасность Европы и тюркского региона¹⁰, а внимание к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечные и ветровые электростанции, отражает стремление к устойчивому развитию. В туризме программа «Табаррук зиерат» продвигает культурное наследие не только Узбекистана, но и Азербайджана и способствует развитию паломнического туризма.¹¹

⁸ Возобновлено движение на линии Баку — Тбилиси — Карс. <https://zdmira.com/news/vozobnovleno-dvizhenie-na-linii-baku-tbilisi-kars>.

⁹ О перспективах Зангезурского коридора для Центральной Азии. <https://iaais.uz/ru/outputnew/o-perspektivah-zangezurskogo-koridora-dlya-tsentralnoy-azii>.

¹⁰ Как Азербайджан обеспечивает энергобезопасность Европы? <https://az.sputniknews.ru/20211222/kak-azerbaydzhan-obespechivaet-energobezopasnost-evropy-437483218.html>.

¹¹ Узбекистан и Азербайджан расширяют туристические связи. <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-i-azerbaydjan-rasshiryayut-turisticheskie-svyazi>.

Казахстан демонстрирует лидерство в области цифровизации, экологии и научного сотрудничества. Создание международного технопарка IT-стартапов "Astana Hub"¹² и разработка концепции "Цифровой Тюркский мир"¹³ отражают стремление Казахстана модернизировать экономику региона. Инициативы в области искусственного интеллекта и блокчейн-технологий создают новые возможности для интеграции. В области экологии Казахстан выступает за создание Тюркского совета по зелёным финансам¹⁴ и активно продвигает использование возобновляемых источников энергии. Международный консорциум по разработке технологий хранения водорода¹⁵ стал важным шагом в развитии устойчивого развития. Наука и образование также играют важную роль: Тюркский образовательный фонд и электронная библиотека тюркских стран способствуют обмену знаниями и укреплению интеграции через образовательные проекты и научные форумы.

Кыргызстан выделяется инициативами в сфере устойчивого развития и молодёжной политики. Проекты по защите климата, включая Диалог по горам и изменению климата¹⁶, направлены на адаптацию к глобальным изменениям. Развитие железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан¹⁷ способствует модернизации инфраструктуры и стимулирует экономический рост. Молодёжная политика Кыргызстана фокусируется на создании условий для развития лидерства среди молодёжи через образовательные проекты и инициативы по защите прав молодёжи.¹⁸

Турция акцентирует внимание на укреплении международных позиций ОТГ и продвижении культурной дипломатии.¹⁹ Добивание статуса наблюдателя в ООН и продвижение интересов ОТГ на международной арене укрепляют роль тюркских стран в мировой политике. В области культурного

¹² 100 стартапов Казахстана: проект Astana Hub и Digital Business. <https://astanahub.com/ru/100-startups>.

¹³ КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ТЮРКСКОГО МИРА: ИНИЦИАТИВА НА БУДУЩЕЕ. https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0065/65_i_20241217_130543_5.26.pdf.

¹⁴ Состоялся X саммит Организации тюркских государств. <https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-x-sammit-organizacii-tyurkskih-gosudarstv-3105444>.

¹⁵ Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-viii-sammite-soveta-sotrudnichestva-tyurkoyazychnyh-gosudarstv-1210554>.

¹⁶ Садыр Жапаров призвал международное сообщество активизировать поддержку горным странам, наиболее уязвимым к изменению климата. <https://snob.kg/pro-novosti/odno-i-po-tomu/item/7901-sadyr-zhaparov-prizval-mezhdunarodnoe-soobshchestvo-aktivizirovat-podderzhku-gornym-stranam-naibolee-uyazvimym-k-izmeneniyu-klimata>.

¹⁷ Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан стартует 27 декабря <https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/21/uzb-kg-china/>.

¹⁸ Концепция молодёжной политики на 2020-2030 годы <https://cbd.minjust.gov.kg/157204/edition/978698/ru>.

¹⁹ Национальная внешняя политика в «Век Турции» <https://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy-ru.ru.mfa>

наследия Турция активно продвигает единый тюркский алфавит²⁰ и культурные инициативы, такие как Всемирные игры кочевников²¹, которые усиливают идентичность тюркских народов. Экономическое сотрудничество подкрепляется созданием Тюркского инвестиционного фонда²² и соглашениями о цифровом экономическом партнёрстве, что создаёт благоприятные условия для развития экономики региона.

Узбекистан активно развивает инициативы в культурной и экономической сферах. Программа «Табаррук зиерат»²³ популяризирует культурное наследие региона, а идея создания Тюркского экологического совета²⁴ подчеркивает приверженность устойчивому развитию. Узбекистан также инициировал проекты по созданию железнодорожной администрации и форумов для анализа торгового потенциала, направленных на улучшение экономической взаимосвязанности. В области цифровизации концепция «Цифровой Тюркский мир» предусматривает развитие совместных цифровых платформ, способствующих модернизации региона и стимулирующих интеграцию.

Вопросы сотрудничества и интеграции тюркоязычных государств в рамках ОТГ привлекают внимание многих **исследователей**. Среди ключевых работ можно выделить статьи Марии Колесниковой²⁵, анализирующей перспективы ОТГ, Владимира Живалова, Екатерины Чимириис и Тимура Алиева²⁶, изучающих этапы развития организации, а также Дмитрия Горохова и Разиля Гузаерова²⁷, рассматривающих культурные и политические аспекты объединения тюркских государств. Эти исследования предоставляют глубокий анализ инициатив и стратегий государств-членов ОТГ, а также их влияния на региональную и международную политику.

²⁰ Единый тюркский алфавит. Хартия тюркского мира. В Астане прошел 10-й юбилейный саммит тюркских государств. <https://kg.akipress.org/news:2014172>.

²¹ V Всемирные игры кочевников завершились церемонией закрытия, подготовленной ТЮРКСОЙ <https://www.turksoy.org/ru-RU/novosti/iv-vsemirnye-igry-kochevnikov-zavershilis-ceremoniej-zakrytiya-podgotovlennoj-tyurksoj>.

²² Turkic Investment Fund <https://turkicstates.org/en/partners-detail/turkic-investment-fund>.

²³ В Узбекистане запущена туристическая платформа "Табаррук Зиёрат". <https://uzembassy.org.tr/news/5194>.

²⁴ Мирзиёев предложил создать Тюркский экосовет со штаб-квартирой в Нукусе. <https://kun.uz/ru/news/2024/07/06/mirziyoyev-predlozil-sozdat-tyurkskiy-ekosovet-so-shtab-kvartiroy-v-nukuse>.

²⁵ Организация тюркских государств: взгляд на перспективу (по итогам саммита в Бишкеке). <https://interaffairs.ru/news/show/48786>.

²⁶ Организация тюркских государств: перспективы развития и риски для Евразийского экономического союза. <https://cwejournal.hse.ru/zhivalov22023>.

²⁷ Социально-культурное взаимодействие стран – участниц Организации тюркских государств (обзор). <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnoe-vzaimodeystvie-stran-uchastnits-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-obzor>.

Инициативы государств-членов ОТГ демонстрируют высокий уровень координации и стремление к укреплению регионального сотрудничества. Они способствуют развитию транспортной инфраструктуры, цифровизации и культурного обмена, что укрепляет позиции тюркских стран на мировой арене. В долгосрочной перспективе инициативы создают платформу для устойчивого развития, формирования единой тюркской идентичности и укрепления международного влияния региона.

Результаты анализа показывают, что инициативы государств-членов ОТГ демонстрируют высокий уровень координации и стремление к укреплению регионального сотрудничества. Азербайджан активно развивает транспортные и энергетические проекты, Казахстан делает упор на цифровизацию и экологию, Кыргызстан сосредотачивается на устойчивом развитии и молодёжной политике, Турция усиливает культурную и экономическую интеграцию, а Узбекистан выделяется инициативами в области цифровизации, экологии и торговли. Узбекистан активно продвигает проекты создания Тюркского экологического совета, что способствует развитию устойчивых подходов в регионе. Программа "Табаррук зиерат" популяризирует культурное наследие, а усилия в цифровой модернизации укрепляют взаимодействие тюркских стран. Эти меры создают условия для экономической взаимосвязанности и культурного единства.

В долгосрочной перспективе они создают платформу для устойчивого развития, формирования единой тюркской идентичности и укрепления международного влияния региона.

Прогнозы показывают, что в ближайшие десятилетия ОТГ станет одним из ключевых факторов укрепления политической, экономической и культурной интеграции региона. Транспортные проекты, такие как Зангезурский коридор и железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, превратят тюркский регион в важнейший транзитный узел между Европой и Азией. Цифровизация, активно поддерживаемая Казахстаном и Узбекистаном, откроет новые горизонты для экономического взаимодействия, упрощая торговые операции и создавая единую информационную экосистему. Экологические инициативы, такие как проекты по зелёной энергетике и водородным технологиям, помогут регионам справляться с вызовами изменения климата и привлекать международные инвестиции. Культурная дипломатия, включая программы по сохранению общего наследия, дальнейшую популяризацию тюркского алфавита и развитие туристических

маршрутов, станет важным инструментом для укрепления имиджа тюркских стран на мировой арене. Все эти усилия в совокупности создадут условия для превращения ОТГ в центр инноваций, устойчивого развития и культурного единства, что обеспечит долгосрочную стабильность и процветание региона.

Список источников и использованной литературы:

1. «TURKTIME!» - девиз председательства Казахстана в Организации тюркских государств. <https://www.inform.kz/ru/turktime-deviz-predsedatelstva-kazahstana-v-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-28db7f> .
2. 100 стартапов Казахстана: проект Astana Hub и Digital Business. <https://astanahub.com/ru/1/100-startups> .
3. History of Organization. <https://www.turkicstates.org/en/history-of-organization> .
4. Turkic Investment Fund. <https://turkicstates.org/en/partners-detail/turkic-investment-fund> .
5. V Всемирные игры кочевников завершились церемонией закрытия, подготовленной ТЮРКСОЙ. <https://www.turksoy.org/ru-RU/novosti/iv-vsemirnye-igry-kochevnikov-zavershilis-ceremoniej-zakrytiya-podgotovlennoj-tyurksoj> .
6. В Бишкеке состоялся 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств. <https://www.turksoy.org/ru-RU/novosti/v-bishkeke-sostoyalsya-11-j-sammit-glav-gosudarstv-organizacii-tyurkskih-gosudarstv> .
7. В Узбекистане запущена туристическая платформа "Табаррук Зиёрат". <https://uzembassy.org.tr/news/5194>.
8. Возобновлено движение на линии Баку — Тбилиси — Карс. <https://zdmira.com/news/vozobnovleno-dvizhenie-na-linii-baku-tbilisi-kars>.
9. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-viii-sammite-soveta-sotrudnichestva-tyurkoyazychnyh-gosudarstv-1210554>.
10. Глава государства принял участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате. <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-na-neformalnom->

[sammite-soveta-sotrudnichestva-tyurkoyazychnyh-gosudarstv-v-onlayn-formate-3123541.](#)

11. Единый тюркский алфавит. Хартия тюркского мира. В Астане прошел 10-й юбилейный саммит тюркских государств.
[https://kg.akipress.org/news:2014172.](https://kg.akipress.org/news:2014172)

12. Как Азербайджан обеспечивает энергобезопасность Европы?
[https://az.sputniknews.ru/20211222/kak-azerbaydzhan-obespechivaet-energobezopasnost-evropy-437483218.html.](https://az.sputniknews.ru/20211222/kak-azerbaydzhan-obespechivaet-energobezopasnost-evropy-437483218.html)

13. Концепция молодежной политики на 2020-2030 годы
[https://cbd.minjust.gov.kg/157204/edition/978698/ru.](https://cbd.minjust.gov.kg/157204/edition/978698/ru)

14. КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ТЮРКСКОГО МИРА:ИНИЦИАТИВА НА БУДУЩЕЕ.
[https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0065/65_i_20241217_130543_5.2_6.pdf.](https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0065/65_i_20241217_130543_5.2_6.pdf)

15. Мирзиёев предложил создать Тюркский эконосовет со штаб-квартирой в Нукусе.
[https://kun.uz/ru/news/2024/07/06/mirziyoyev-predlozil-sozdat-tyurkskiy-ekosovet-so-shtab-kvartiroy-v-nukuse.](https://kun.uz/ru/news/2024/07/06/mirziyoyev-predlozil-sozdat-tyurkskiy-ekosovet-so-shtab-kvartiroy-v-nukuse)

16. Национальная внешняя политика в «Век Турции»
[https://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy-ru.ru.mfa.](https://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy-ru.ru.mfa)

17. О перспективах Зангезурского коридора для Центральной Азии.
[https://iais.uz/ru/outputnew/o-perspektivah-zangezurskogo-koridora-dlya-tsentralnoy-azii.](https://iais.uz/ru/outputnew/o-perspektivah-zangezurskogo-koridora-dlya-tsentralnoy-azii)

18. Организация тюркских государств
[https://economy.gov.az/ru/page/beynelxalq-elaqeler/iqtisadi-teskilatlarla-emekdasliq/regional-teskilatlar/turkdilli-dovletlerin-emekdasliq-surasi-tdes.](https://economy.gov.az/ru/page/beynelxalq-elaqeler/iqtisadi-teskilatlarla-emekdasliq/regional-teskilatlar/turkdilli-dovletlerin-emekdasliq-surasi-tdes)

19. Организация тюркских государств: взгляд на перспективу (по итогам саммита в Бишкеке).
[https://interaffairs.ru/news/show/48786.](https://interaffairs.ru/news/show/48786)

20. Организация тюркских государств: перспективы развития и риски для Евразийского экономического союза.
[https://cwejournal.hse.ru/zhivalov22023.](https://cwejournal.hse.ru/zhivalov22023)

21. Садыр Жапаров призвал международное сообщество активизировать поддержку горным странам, наиболее уязвимым к изменению климата.
[https://snob.kg/pro-novosti/odno-i-po-tomu/item/7901-sadyr-zhaparov-prizval-mezhdunarodnoe-soobshchestvo-aktivizirovat-podderzhku-gornym-stranam-naibolee-uyazvimym-k-izmeneniyu-klimata.](https://snob.kg/pro-novosti/odno-i-po-tomu/item/7901-sadyr-zhaparov-prizval-mezhdunarodnoe-soobshchestvo-aktivizirovat-podderzhku-gornym-stranam-naibolee-uyazvimym-k-izmeneniyu-klimata)

22. Саммит Организации тюркских государств завершился.
[https://president.uz/ru/lists/view/5692.](https://president.uz/ru/lists/view/5692)

23. Состоялся X саммит Организации тюркских государств.
<https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-x-sammit-organizacii-tyurkskih-gosudarstv-3105444>.

24. Социально-культурное взаимодействие стран – участниц Организации тюркских государств (обзор). <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnoe-vzaimodeystvie-stran-uchastnits-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-obzor>.

25. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан стартует 27 декабря <https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/21/uzb-kg-china/>.

26. Узбекистан и Азербайджан расширяют туристические связи.
<https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-i-azerbaydjan-rasshiryayut-turisticheskie-svyazi>.